

РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ФАРМАЦИИ

Шерматова Ирода Бахтияр қизи
(PhD)

Ташкентский фармацевтический институт, город Ташкент, Республика
Узбекистан. e-mail: iroda.shermatova.94@mail.ru
tel: (94)937-50-00

Турсунова Файруза Хусан қизи
Ташкентский фармацевтический институт, город Ташкент, Республика
Узбекистан. e-mail: tfayruza27@gmail.com
tel: (97)016-27-77

Шарипова Севинч Рахимжан қизи
Ташкентский фармацевтический институт, город Ташкент, Республика
Узбекистан. e-mail: seva.sharipovaa@gmail.com
tel: (90)167-02-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340557>

Аннотация. Латинский язык считается «мертвым» языком, но несмотря на это большое количество людей до сих пор им пользуются. А именно, этим древним языком, существующим уже более 3000 лет, пользуются медики, фармацевты, биологи и другие специалисты. Латинский язык получил своё название от племени латинов, которые жили в Италии, в местности Лаций, где в 753 году до н.э. был основан город Рим.

Цель исследования. Определить роль латинского языка в фармации.

Материалы и методы. Предоставленные методы, статьи, исследования на тему «Роль латинского языка в фармации»; анализ полученной информации; статистические методы.

Результаты Учитывая, что вы, вероятно, не услышите, как на нем говорят на улице, и не увидите надписей на граффити, латынь по-прежнему вносит большой вклад в наше современное общество. Помимо того, что уже общеизвестно, например, о его влиянии на многие современные языки, а также о его продолжающемся использовании в качестве литургического языка, латынь по-прежнему играет важную роль в одном из наиболее важных аспектов современного мира: в частности, в науках о жизни и фармации. Изучив все источники, выделили несколько задач, которые выполняет Латинский язык. 1. Знание латинского языка позволяет медикам разных стран мира понимать друг друга, делиться опытом, наблюдениями и новыми открытиями. 2. Все лекарства имеют либо латинские названия, либо латинизированные названия; в этой области унификация особенно важна, так как без нее невозможно ориентироваться в безбрежном море лекарственных средств. 3. Рецепты издавна пишутся на латинском языке, что позволяет понять рецепт из Америки в Узбекистане. 4. Большая часть научных работ, были написаны на латинском языке и благодаря знанию этого языка мы можем понять их сейчас.

Вывод. Латынь настолько глубоко укоренилась в медицинской терминологии, а следовательно, и в медицине, и в то же время постоянно настолько продуктивна, что ее присутствие в ней кажется естественным, само собой разумеющимся. Любые возможные сомнения относительно дальнейшего функционирования латинской медицины могут быть расценены как необоснованные. В этом смысле давайте добавим сюда до сих пор актуальную нео-латинскую поговорку “In via est in medicina via sine lingua Latina” (Путь без латыни в медицине непроходим). Это также объясняет

необходимость и законность преподавания латинской терминологии на медицинских факультетах, цель которого в первую очередь состоит в том, чтобы предоставить студентам возможность использовать латынь не только для грамотного определения названий препарата, но и получения новых знаний с мировых источников.

